

ХОНОБОДДА ДАВОЛАШ-СОҒЛОМЛАШТИРИШ ВА РЕКРЕАЦИОН ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР

¹Ш. А. Хасанова, ²А. С. Мадаханов, ³Д. У. Темирова

¹катта ўқитувчи Андижон давлат тиббиёт институти, ²катта ўқитувчи, тиббиёт фанлари номзоди, Андижон давлат тиббиёт институти, ³ассистент Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13934723>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасининг энг олис худудда жойлашган – Хонободда даволаш-соғломлаштирувчи ва рекреацион туризмнинг шаклланиши ва ривожланишида шахар ва унинг яқин атрофида мавжуд бўлган табиий шифобахш омиллар муҳим роль ўйнаганлигига доир маълумотлар келтирилади. Ўзларининг она шахрига бўлган меҳри, ақл заковати билан, бу ерда бетакрор соғломлаштириши мажмуасини яратётган инсонларнинг фидокарона меҳнатлари ҳақида тарихий маълумотлар баён этилган.

Калим сўзлар: Хонобод, “Фозилмон ота” булоғи, “Абсаттар ота” дараси, “Андижон денгизи”, “Хонобод” сўхатгоҳи, “Арча шифо” сўхатгоҳи, “Qo’rg’on-oy”.

Аннотация. В статье представлены ряд информации о формировании и развития лечебно-оздоровительного и рекреационного туризма в отдаленном регионе Республики Узбекистан – в Ханабаре и о роли природных целебных факторов, которыми щедро одарена окрестности города. Излагается исторические данные о людях, которые своей несравненной любовью к родному городу, умом и самоотверженным трудом, здесь создают уникальный оздоровительный комплекс.

Ключевые слова: Ханабар, родник “Фазилман ата”, ущелье “Абсаттар ата” “Андижонское море”, санатория “Ханабар”, санатория “Арча шифо”, сад “Qo’rg’anoy”.

Abstract. The article covers the most remote territory of the Republic of Uzbekistan located-treatment in Khanabad-health-improving and recreational tourism in its formation and development, the city and its immediate surroundings existed information that natural healing factors played an important role will be brought. Their love for their native city, with intelligence, is here selflessness of people creating a unique wellness complex historical information about their work is outlined.

Keywords: Khanabad, “Fozilman ota”, “Absattar ota” gorges, “Andijan sea”, “Khanabad” health resort, “Archa healing” health resort, “Curgan-Oy”.

Долзарблиги. Ўзбекистон Республикасида туризмнинг барча турларини, жумладан даволаш-соғломлаштирувчи ва рекреацион туризмни ташкил этиш ва ривожлантиришнинг беқиёс имкониятлари мавжуд. Республиканинг ана шундай беқиёс имкониятлар мужассамлашган гўшаларидан бири – Хонобод шахри ва унинг яқин атрофи худудларидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги “2018-2019 йилларда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3217-сон Қарори билан тасдиқланган “2018-2019 йилларда туризмни ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар дастури”га биноан, республикадаги туристик ресурсларга бой Андижон вилоятининг Хонобод шахрида ҳам кенг кўламдаги яратувчилик ишларини олиб бориш режалаштирилган [1,2].

Тадқиқот мақсади. Ўзбекистон Республикасининг олис ҳудудларидан бири – Хонобод шаҳри ва унинг яқин атрофида даволаш-соғломлаштирувчи ва рекреацион туризм доирасидаги тадбирларни янада жадал ва самарали олиб боришда беқиёс пойдевор бўлиб хизмат қиладиган тарихий маълумотлар мажмуасини яратиш ва таҳлил қилиш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот тизимли ёндошиш ва тизимли таҳлил принципларига асосланган ҳолда, социологик, тиббий-географик, ностандарт кузатиш, ҳужжатли манбааларда қайд этилган статистик ва бошқа маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш усуллари қўллаш орқали амалга оширилди.

Натижалар ва муҳокама. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Археология институти олимларининг 2020 – 2021 йилларда олиб борган дала тадқиқотлари натижасида, ҳозирги Хонобод ҳудудининг тоғ-ёнбағрида милоддан аввал I минг йиллик бошларида ўтроқ зироаткор Шўрабошот ва ўтроқла-шаётган кўчманчи Эйлатон маданиятларига оид мазор ва манзилгоҳлар қайд этилди [3,4].

Тарихан Буюк ипак йўли чорраҳаларида жойлашган энг гўзал ва карвонлар сафари учун қулай ҳисобланган Фарғона водийсининг шарқида жойлашган бугунги Хонобод шаҳри, ҳали мўжазгина қишлоқ бўлган давридаёқ элга овоза бўлган эди. Ушбу қонуниятли ҳол ислом илмининг жонкуяр тарғиботчиларидан бўлган уламо Сайид Фозилмон Дехлавий умрининг бу ерда ўтган даври, жумладан ушбу масканнинг беқиёс ҳавоси-ю, шифобахш булоқ сувидан баҳраманд бўлиб, оғир дардига даво топиши билан боғлиқдир.

Маълумки, XX асрнинг 60-йилларида, Хонободдан оқиб ўтадиган Қора дарё ҳисобига йирик сув иншоати – Андижон сув омборининг яратилишига доир ишлар режалаштирилиши давом этди. Ушбу қурилиш лойиҳа-сметаси Тошкентдаги “Средазгидровод-хлопок” лойиҳа институти томонидан тузилган лойиҳа билан боғлиқ, янги шаҳар барпо этилишига асос солинди ва 1972 йилда бу шаҳарга Советобод (1992 йилда Хонобод) номи берилди. Баландлиги 115,5 метр, узунлиги 1020 метр бўлган тўғон қурилиши билан паралел равишда Хонободда шаҳарсозликка, унинг ҳар бир қарич ерини ободонлаштиришга эътибор кучайтирилди. Бу борада кўп йиллар давомида шаҳар ижрои комитетининг раиси лавозимида ишлаган, бугунги Хонободнинг шаҳар ичи, айниқса қирадирларида мафтункор боғ-роғлар яратишда беқиёс фидойилик қилган Солижон Мехмоновнинг ташаббускорлиги, ўзига ва ўзгаларга нисбатан талабчанлиги муҳим роль ўйнаганлигини эътироф этиш лозим.

Хонободда сарвқомат қайинзорлар, арчазорлар, каштанзорлар ва бошқа боғу-роғлар мажмуалари бунёд этилди. Ҳар бир экилган дов-дарахт, гул кўчатла-ри шаҳар раҳбарлари ва аҳолининг каттаю кичик аъзоларининг нафақат назорати, балки эътибори ва парваришида бўлди.

XXI-асрнинг иккинчи ўн йиллигида Хонободда даволаш соғломлаштирув-чи ва рекреацион туризмни ривожлантиришда «Хонобод» сихатгоҳининг очилиши муҳим роль ўйнай бошлади. Бугунги кунда, Хонободда аҳоли соғлигини сақлаш ва мустаҳкамлашда кун сайин танилиб бораётган маскан – “Арча шифо оролчаси” сихатгоҳи, Хидирша ҳудудида, “QO’RG’ON-OY BOGI” фермер хўжалик қошида, соғломлаштириш маскани, шаҳарнинг қир-адирларлар ўзлаштирилиб, боғ ва оилавий дам олиш масканлари ва оилавий меҳмонхоналар, “Афсона-1” ва “Афсона-2” оилавий дам олиш масканлари ишга туширилди. “Hamkor Stimul Servis” илмий тадқиқот маркази раҳбари Шоҳида Султонованинг ташаббуси билан “Абсаттар ота дараси” даги учта булоқ сувларидан наъмуналар олиниб, булоқ сувларининг таркиблари ўрганилди .

Бугунги кунда Хонободнинг шарқий-жанубий томонида маҳсус “Янги Ўзбекистон денгизи” лойихаси асосида катта майдонда сунъий кўл ва унинг атрофида соғломлаштирувчи ва рекреацион оромгоҳлар яратиш ишлари давом этмоқда.

Хулоса ва таклифлар. Хонобод шаҳар ва унинг яқин худудда мавжуд бўлган табиий шифобахш ресурслардан нафақат республикамизнинг, балки хорижий давлатлар аҳолисининг соғлиғини сақлаш ва мустаҳкамлашда кенг фойдаланишни ташкил этиш мумкин. Албатта, ушбу муҳим масала – Хонободда даволаш-соғломлаштирувчи ва рекреацион туризмнинг илмий асосланган тизимини яратишни тақозо этади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.08.2017 й. ПҚ-3217-сон “2018-2019 йилларда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича биринчи новбатдаги чоратadbирлар тўғрисида” ги Қарори.
2. Вазирлар Маҳкамасининг 28.07.2017 йилдаги «2017-2019 йилларда Андижон вилоятининг Хонобод шаҳрини комплекс ривожлантириш» тўғрисидаги № 557-сонли Фармойиш.
3. Абдуллаев Б.М. Хонобод комплекс экспедициясида дастлабки археологик тадқиқот моҳияти ва долзарблиги.//Хонобод – туризм гавҳари.Хонобод комплекс экспедицияси тадқиқот натижаларига бағишланган илмий-тадқиқот анжумани материаллари. Хонобод ш.2021й.29-ноябрь.
4. Крахмаль К.А. Хонобод минтақасини шаклланишида геологик ва тектоник жараёнлар ҳамда қадимий тош даврига оид топилмаларнинг илм-фан ва туризм ривожига аҳамияти.// Хонобод – туризм гавҳари. Хонобод комплекс экспедицияси тадқиқот натижаларига бағишланган илмий-тадқиқот анжумани. Хонобод ш. 2021й. 29-ноябрь.